

SPORTCHI VA SPORT BILAN SHUG‘ULLANMAYDIGAN TALABA QIZLARNING ANTROPOMETRIK KO‘RSATKICHLARINI O‘RGANISH

Sultansuynov A, Esemuratova S, Matchanov A

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761727>

Annotatsiya. *Tadqiqotda sportchi va sport bilan shug‘ullanmaydigan talaba qizlarning tana konstitutsiyasi va funksional holati o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, sportchi talaba qizlarda asosan astenik (45,15%) va normostenik (42,8%) tana turlari ustun bo‘lib, sport bilan shug‘ullanmaydiganlarda astenik tip (52,2%) yuqori ulushni tashkil etdi. Muntazam jismoniy mashg‘ulotlar organizmning moslashuv imkoniyatlarini kuchaytirib, vegetativ tizim faoliyatini barqarorlashtiradi va funksional zaxiralarni oshiradi.*

Kalit so‘zlar: *sportchi talaba qizlar, tana konstitutsiyasi, funksional holat, moslashuv.*

Аннотация. *В работе изучены особенности телосложения и функционального состояния студенток, занимающихся спортом, и не занимающихся спортом. Установлено, что у спортсменок преобладают астенический (45,15%) и нормостенический (42,8%) типы телосложения, тогда как у неспортсменок доминирует астенический тип (52,2%). Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению адаптационных возможностей организма и стабилизации деятельности вегетативной системы.*

Ключевые слова: *студентки-спортсменки, телосложение, функциональное состояние, адаптация.*

Annotation. *The study examined body constitution and functional state in female students engaged and not engaged in sports. Results showed that athlete students mainly had asthenic (45.15%) and normosthenic (42.8%) body types, while non-athletes predominantly had the asthenic type (52.2%). Regular physical activity enhances the body's adaptive capacity, stabilizes autonomic system function, and improves overall functional reserves.*

Keywords: *female athlete students, body constitution, functional state, adaptation.*

Har bir sport turi tananing o‘ziga xos morfologik tuzilishini keltirib chiqaradi, unga erishish ushbu sport turida muvaffaqiyatining asosiy ustunligi hisoblanadi. Bunday konstitutsiya sportchi talabalarning yuqori ko‘rsatkichlariga mos kelmasligi qoshimcha kompensatsiya mexanizmlarining yuqori faolligini talab qiladi, bu esa yuqori natijalarga erishish ehtimolini kamaytiradi, bu sog‘lik uchun ham xavf omili bo‘lib, sportchilar faoliyatini nazorat qilish, sportchi tanasining mashg‘ulotga moslashish zarurligini ko‘rsatadi.

Sportchi talaba qizlarning jismoniy rivojlanishi va funksional holatining tipologik xususiyatlarini o‘rganish jarayonida barcha sportchi qizlarda, shuningdek, sport bilan shug‘ullanmaydigan talaba qizlarda turli xil tana konstitutsiyasi turlarining chastotasi sezilarli darajada farq qilishi aniqlandi.

Sportchi talaba qizlar tana konstitutsiyasi ko‘rsatkichlari (n=65)

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

№	Yoshi	Soni	Tana tuzilishi turlari (%)		
			Astenik	Normostenik	Giperstenik
1	18	16	43,5	48,2	8,3
2	19	17	42,2	52,0	5,8
3	20	16	48,0	46,5	5,5
4	21	16	47,0	48,4	4,6
Jami		65	45,15	42,8	6,05

Jadvalda keltirilganlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, sportchi talaba qizlarning 45,15% astenik tana tuzilishiga, normostenik tana tuzilishidagi sportchi qizlar 42,8%, giperstenik tana tuzilishidagi sportchi qizlarning ulushi 6,05%ni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, astenik tana tuzilishiga ega 20-21 yoshli sportchi talaba qizlarning tana ko'rsatkichlari nisbatan o'xshash bo'lishi belgilangan, bu mos ravishda 48,0% va 47,0% ni tashkil etdi. Normostenik tana mustahkamligining maksimal ko'rsatkichi 19 yoshli sportchi talaba qizlarda 52,0%, 20 yoshli sportchi talaba qizlarda esa o'rtacha 46,5% ni tashkil etdi. Gipersteniklar orasida eng katta ko'rsatkich 18 yoshdagi sportchi talaba qizlarda (8,3%) bo'lishi aniqlandi. Boshqa yosh guruhlari 4,6% dan 5,8% gacha ($p < 0.01$) tashkil qildi.

Sport bilan shug'ullanmaydigan talaba qizlarning tana konstitutsiyasi ko'rsatkichlari (n=78)

№	Yoshi	Soni	Tana tuzilishi turlari (%)		
			Astenik	Normostenik	Giperstenik
1	18	18	55.6	38.0	6.4
2	19	22	54.8	36.5	8.7
3	20	20	53.5	42.0	4.5
4	21	18	45.0	44.2	10.8
Jami		78	52.2	40.2	7.6

Sport bilan shug'ullanmaydigan talaba qizlarda tana tuzilishi bo'yicha natijalarning tahlilidan ko'rinib turibdiki, 18-19-20 yoshdagi talaba qizlar asosan astenik tana tipiga (mos ravishda 55,6%, 54,8 va 53,5%) va 20-21 yoshli talaba qizlarda esa normostenik tana tuzilishiga (mos ravishda 42,0% va 44,2%) ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Sport bilan shug'ullanmaydigan 21 yoshdagi talaba qizlarning astenik tana tuzilishiga nisbatan bir xil ko'rsatkichlari (mos ravishda 45,0%) ekanligini ta'kidlash mumkin. Normostenik tana tuzilishining maksimal ko'rsatkichi 21 yoshli talaba qizlarning (44,2%), 20 yoshli talabalar nisbatan past 42,0% ko'rsatkichga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Gipersteniklar orasida eng yuqori ko'rsatkich, bu gumanitar ta'lim yo'nalishida katta yoshdagi talaba qizlar orasida - 21

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

yoshda 10,8%, boshqa yosh guruhlarda esa 4,5% dan 8,7% gacha ($p < 0,05$) bo'lishi aniqlandi.

Tizimli jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish organizmga maqsadli ta'sir ko'rsatishi sababli, adaptogen ta'sirlarni tavsiflovchi va tananing yurli hil ekstremal ta'sirlarga chidamliligiga yo'naltiradigan tayyorlashni belgilaydigan funksional tizimlardagi o'zgarishlarni birlashtirishga yordam beradi, shuningdek, jismoniy faoliyatni ham oshirib borishiga olib keladi.

Shunday qilib, yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda, shuni ta'kidlaymizki, organizmning adaptiv reaksiyalarini amalga oshirish jarayonida, bir funksional holatdan ikkinchi holatga o'tishi, bu hayotchanlikni qo'llab-quvvatlash tizimlarining funksional faolligi darajasining o'zgarishi natijasida sodir bo'ladi degan xulosa chiqarish imkonini beradi. Shuningdek, ularni boshqarish mexanizmlarining funksional stresi, organizm zaxira funksiyalari bo'lib hisoblanadi. Organizmning funksional zaxiralari holatini tavsiflash imkonini beradigan funksional holat ko'rsatkichlarni o'rganish inson salomatligi darajasini va uning buzilishi yoki pasayib borish xavfini baholashning zaruriy shartlaridan biridir. Aniqlanishicha, jismoniy rivojlanish darajasi vegetativ muvozanat darajasini tavsiflaydi, nafas olish, yurak munosabatlari esa nihoyatda barqaror bo'lib, turli xil tashqi ta'sirlar ostida inson organizmida sodir bo'ladigan tizimli vegetativ o'zgarishlarni uzviy bog'lanishini aks ettiradi.

Foydalanilgan a'dabiyotlar.

1. Sultansuyinov A.S., Matchanov A.T., Utepbergenov A.Q. Orol bo'yi ekologik omillarining sportchilar kardiorespirasion tizimiga ta'sirini o'rganish «Jismoniy tarbiya, turizm va aholining turli toifalari sog'lomlashtirishni takomillashtirishning dolzarb muammolari» mavzusida respublikaviy ilmiy nazariy anjuman. Nukus. 2021. 183-184 b.
2. Погодина С.В. Физиологические закономерности возрастных изменений адаптационных процессов у высококвалифицированных спортсменов мужского и женского пола // Автореф. док... биол. наук.- Краснодар.- 2017. -34 с.
3. Платонов В.Н. Адаптация в спорте \ В.Н. Платонов.-Киев: Здоровье, 1988. – 199с